

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Bedaria Inidal Amerol, MAFil, PhD

Associate Professor IV
AMSC, Graduate School department Dean
Adiong Memorial State College
Lanao del Sur, BARMM, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18815491

Tanglaw sa Gitna ng Unos

Sa unos ng buhay at dilim ng langit,
di ka lumisan ni minsan nagalit;
Tahimik na lakas sa aking panig,
sa pusong sugatan ikaw ang kapit.

Sa bawat pagsubok na dumarating,
ikaw ang muog sa damdaming ginig;
Sa tinig mong banayad hapdi'y napapawi,
parang ilaw kang gabay sa gabi.

Kung ako'y nadapa sa landas na bato,
ikaw ang kamay na agad sumalo;
Init ng paglingap wari'y sinag-araw,
sa aking pagbangon pag-asa'y sumibol.

Hindi sa salita ang iyong katapatan,
kundi sa gawa mong walang hangganan;
Sa bawat sandali'y di nagmamaliw,
pagkalinga mo'y mananatiling aliw.

Huwarang kaibigan, handog ng Maykapal,
tanglaw sa dilim at gabay sa hirap;
Sa lahat ng yugto ng buhay kong landas,
ikaw ang kasama hanggang wakas.